

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 4 (27)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2024 № 4 (27)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. - Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.L., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor (Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
--	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринаяд, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD(Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
--	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Russiya) Gabitov, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhriddinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Andirjanova Gulnar Abilxairovna, Saydinova Kamila Yuridinovna	Energetik xavfsizlik – xalqaro munosabatlarning tarkibiy qismi	9-18
Norov Shaymardon Omonovich	Mehnat migratsiyasi jarayonida madaniy uzilish va uning ijtimoiy ongga ta'siri	19-26
Tangirov Nizom Abdurahmonovich	Noosfera g'oyasining shakllanishiga oid falsafiy g'oyalar	27-33
To'ramurodov Jo'rabek Normurod o'g'li	Jon Lokkning fuqarolik jamiyati borasidagi asosiy falsafiy qarashlari	34-45

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Jo'rayev Anvar	Ijtimoiy bilish darajalari tadqiqot jarayonidagi qarama-qarshiliklar birligi sifatida	46-58
Oni, Adetunji Sandi	AC Graylingning zamonaviy epistemologiyada skeptitsizmga qarshi kurashishdagi realist yondashuvini tadqiq qilish	59-74

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Bozorov Dilmurod Mirzarasulovich	Sinergetikaning asosiy tushuncha va tamoyillarining ilmiy-falsafiy tahlili	75-91
Shermuhamedova Nigina Arslanovna	Eronning madaniy diplomatiyasi va uning Markaziy Osiyo mamlakatlariga ta'siri	92-105

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Azeez Akinwumi Sesan, Olubunmi Alaje	Wole Soyinka'ning "Sher va marvarid" ("le Lion et la Perle") asarida teskari haqiqat va zamonaviylikka madaniy javob	106-122
Kadirova Dilbar Salixovna	San'at – estetikaning tadqiqod doirasi sifatida	123-135
Shadimetova Gulchehra Mamurovna	O'zbek milliy bayramlarida xalq amaliy san'at turining ifodalanishi	136-142

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Андиржанова Гулнар Абылхаировна, Сайдинова Камила Юридиновна	Энергетическая безопасность как элемент международных отношений	9-18
Норов Шаймардон Омонович	Трудовая миграция: культурный разрыв и его влияние на общественное сознание	19-26
Тангиров Низом Абдурахмонович	Философские идеи о формировании концепции ноосферы	27-33
Турамурудов Джурабек Нормурудович	Основные философские взгляды Джона Локка на гражданское общество	34-45

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК

Жураев Анвар	Уровни социального познания как единство противоречий в процессе исследования	46-58
Они, Адетунжи Сандей	Исследование реалистического подхода А. С. Грейлинга к преодолению скептицизма в современной эпистемологии	59-74

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Бозоров Дилмурод Мирзарасулович	Научно-философский анализ основных понятий и принципов синергетики	75-91
Шермухамедова Нигина Арслановна	Культурная дипломатия ирана и её влияние на страны Центральной Азии	92-105

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Азиз Акинвуми Сесан, Олубунми Алаже	Инверсионная Реальность и культурный отклик на модернность в пьесе «Лев и Жемчужина» Воле Сойинки	106-122
Кадырова Дилбар Салиховна	Искусство как область эстетического исследования	123-135
Шадиметова Гулчехра Мамуровна	Выражение народного прикладного искусства в узбекских национальных праздниках	136-142

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Andirzhanova Gulnar Abylkhairovna, Saidinova Kamila Yuridinovna	Energy security as an element of international relation	9-18
Norov Shaymardon Omonovich	Labor Migration: Cultural disjunction and its impact on social consciousness	19-26
Tangirov Nizom Abduraxmonovich	Philosophical ideas related to the formation of the noosphere concept	27-33
Turamurodov Jurabek Normurodovich	John Locke's main philosophical views on civil society	34-45

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Jurayev Anvar	Levels of social cognition as a unity of contradictions in the research process	46-58
Oni,Adetunji Sunday	Exploring AC Grayling’s realistic approach towards combating skepticism in contemporary epistemology	59-74

PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY

Bozorov Dilmurod Mirzarasulovich	Scientific and philosophical analysis of the basic concepts and principles of synergetics	75-91
Shermuhamedova Nigina Arslanovna	Iran's cultural diplomacy and its influence on the countries of Central Asia	92-105

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Azeez Akinwumi Sesan, Olubunmi Alaje	Inverted reality and cultural response to modernity in Wole Soyinka’s the Lion and the Jewel (le Lion et la Perle)	106-122
Kadirova Dilbar Salikhovna	Art as a field of aesthetic inquiry	123-135
Shadimetova Gulchehra Mamurovna	Representation of folk applied arts in uzbek national celebrations	136-142

Jo’rayev Anvar

fal’fasa fanlari nomzodi, dotsent

ISFT instituti gumanitar va tabiiy fanlar kafedrası

**IJTIMOIIY BILISH DARAJALARI TADQIQOT JARAYONIDAGI
QARAMA-QARSHILIKLAR BIRLIGI SIFATIDA**

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy bilishning metodologik asoslari empirik va nazariy bilim darajalari o’rtasidagi dialektik munosabatlar orqali tahlil qilinadi. Muallif ijtimoiy fanlarga yanada yaxlit metodologik yondashuv zarurligini ta’kidlaydi, ayniqsa dialektikaga asoslangan falsafiy aniqlik empirik sotsiologik tadqiqotlarni samarali olib borishda muhim omil sifatida ko’rsatib o’tiladi. Maqolada, shuningdek, post-sovet O’zbekistoni sharoitida sotsiologik nazariyaning shakllanishi va rivojlanishi ham ko’rib chiqiladi hamda falsafiy va empirik uslublarning uyg’unlashuvi zaruriyati asoslab beriladi.

Kalit so’zlar: ijtimoiy bilish, empirik bilim, nazariy bilim, dialektika, metodologiya, sotsiologik tadqiqotlar, O’zbekiston.

Anvar Jurayev

doctor filol. PhD associate professor,

Department of Humanities and Natural Sciences, ISFT Institute

**LEVELS OF SOCIAL COGNITION AS A UNITY OF CONTRADICTIONS
IN THE RESEARCH PROCESS**

Annotation. This article explores the methodological foundations of social cognition by examining the dialectical relationship between empirical and theoretical levels of knowledge. It argues for a more integrated methodological approach to social sciences, highlighting the importance of philosophical rigor, particularly dialectics, in enhancing empirical sociological research. The study also discusses the evolution of sociological theory in post-Soviet Uzbekistan, emphasizing the necessity of harmonizing philosophical and empirical methods for effective social analysis.

Keywords: Social cognition, empirical knowledge, theoretical knowledge, dialectics, methodology, sociological research, Uzbekistan.

Анвар Джураев

кандидат филос наук, доцент институт ISFT кафедра гуманитарных и
естественных наук

УРОВНИ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ КАК ЕДИНСТВО ПРОТИВОРЕЧИЙ В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье рассматриваются методологические основы социального познания через призму диалектической взаимосвязи между эмпирическим и теоретическим уровнями знания. Автор выступает за более интегрированный методологический подход в социальных науках, подчёркивая важность философской строгости, в особенности диалектики, для повышения эффективности эмпирических социологических исследований. Также в статье анализируется развитие социологической теории в постсоветском Узбекистане и подчёркивается необходимость согласования философских и эмпирических методов для проведения полноценного социального анализа.

Ключевые слова: социальное познание, эмпирическое знание, теоретическое знание, диалектика, методология, социологические исследования, Узбекистан.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish buyicha harakatlar strategiyasining maqsadi olib borilayotgan chuqur va keng qamrovli islohotlar samaradorligini oshirish, ilm-fan yutuqlari, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayonlariga tatbiq etish kuchayib borayotgan bir sharoitda mamlakatimizni rivojlantirish borasida misli ko‘rilmagan ulkan vazifalar qo‘yilmoqda.

MATERIALLAR VA METODLAR

Respublika mustaqilligining 33 yilligi munosabati bilan bayramda prezident Shavkat Mirziyoev tabrik nutqida “O‘zbekiston hozirgi kunda aholi soni bo‘yicha jahondagi eng yirik 40 ta davlatdan biri hisoblanadi. Bu raqamni islohotlarimiz, mehnatimiz, bilim va qobiliyatimiz bilan katta salohiyatga aylantirishimiz kerak» degan fikrni qayd etdi. “Muammolarimizning echimi, savollarimizning javobi faqat va faqat talimda. Hamma eshiklarni ochadigan kalit ham – faqat va faqat talim va tarbiyadir.”

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Prezident Shavkat Mirziyoev, akademik ilm-fanni va oliy o‘quv yurtlaridagi ilm-fanni yanda rivojlantirish masalasiga to‘xtalib “Bu o‘rinda, mening nazarimda, ikkita asosiy vazifani hal etish zarur. Birinchi, ilmiy muasasalarning moddiy texnik bazasini ilg‘or xorijiy markazlar darajasida va olimlar talablariga muvofiq sezilarli ravishda mustaxkamlash kerak. Bunda albatta davlatning extiyojlari va uning maqsadli vazifalari inobatga olinishi shart; ikkinchi, akademiklarni har taraflama

qullab quvatlash, jumladan, moddiy rag‘batlantirish buyicha aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish” zarur [Mirziyoev Sh.M., 2017, b.285].

Islohotlar jarayonini yanada chuqurlashtirish va boshqaruvning murakkab vazifalarini samarali bajarish uchun zamonaviy fanlarning empirik asoslarini atroflicha bilish zarur. Ijtimoiy hayotni chuqur bilish, bu borada to‘plangan boy tajriba va ilmiy faktlarni to‘g‘ri tushunish, jamiyatning mohiyati va rivojlanish qonuniyatlarini kashf etish va shu asosda mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotining rivojlanish istiqbollari belgilash hozirgi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi.

Hozirda, ijtimoiy jarayonlarni bilish metodologiyasining ahamiyati ortib bormoqda, chunki zamonaviy tadqiqotchi ijtimoiy hodisalarni bilish metodologiyasining asosiy printsiplarini, umumgnoseologik qonuniyatlarni puxta o‘zlashtirmay, insoniyat aqli yaratgan ilmiy metod va usullardan samarali foydalanmay turib fanda yuzaga kelayotgan muammolarni muvaffaqiyatli hal qila olmaydi. Ijtimoiy jarayonlarni bilish metodologiyasini takomillashtirish butun ijtimoiy fanlar majmuini rivojlantirish, ularning ko‘p qirrali funktsiyalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish, ijtimoiy amaliyotga samarali tasir ko‘rsatishga erishishning zaruriy sharti hisoblanadi. Ijtimoiy hayot dialektikasining printsiplari, qonunlari, kategoriyalari va tushunchalari bir tomondan umuman jamiyatni, uning ayrim sohalarini bilishning ishonchli metodologik vositalari bo‘lib xizmat qilsa, ikkinchi tomondan esa, gumanitar fanlarning eng yangi yutuqlarini umumlashtirish ijtimoiy bilish metodologiyasini takomillashtirish va ijtimoiy dialektikani rivojlantirishga imkon beradi. Hozirda jamiyatshunoslikning yangi metodologik masalalarini o‘rganish tabiatshunoslik sohasidagi tegishli tadqiqotlardan ancha ortda qolayotgani sir emas. Biroq ijtimoiy fanlarning ilmiy-dialektik metodologiyasi respublikamiz mustaqillikka erishgach muayyan darajada rivojlandi, katta tajriba to‘pladi hamda ijtimoiy bilish va uning natijalarini amaliyotda qo‘llashga kuchli normativ va regulativ tasir ko‘rsatmoqda.

Insoniyat tomonidan jamiyatshunoslik har qanday fan singari obektiv qonunlarini o‘rganish zarurligini tushunishi uchun asrlar va ming yillar kerak bo‘ldi. Takidlash lozimki, hozirgi davrda: «Yuksak taraqqiyotga erishishni orzu qiladigan har bir inson va jamiyat o‘z hayotini aynan ... dialektik va uzviy bog‘liqlik asosida qurgan va rivojlantirgan taqdirdagina ijobiy natijalarga erisha oldi» [Karimov, I. A., 2008, b. 69]. Shu sababli ijtimoiy organizmning nafaqat faoliyat ko‘rsatishini, balki rivojlanishini ham nazariy va empirik jihatdan asoslash ijtimoiy bilish metodologiyasining boshlang‘ich nuqtasi va asosiy mazmunidir.

Ijtimoiy hodisalarni bilishda empirik va nazariy darajalarning o‘zaro munosabatini aniqlash ulkan ilmiy ahamiyat kasb etadi. G‘arb falsafasi ilmiy bilishning empirik va nazariy darajalarini bir-biridan ajratishga, ularni metafizik tarzda qarama-qarshi qo‘yishga hamda tarixiy hodisalarda o‘xshashlik yo‘q va bo‘lishi ham mumkin emas degan mutlaqo yangi qoida asosida talqin etishga alohida etibor qaratadi. Biroq postpozitivizm tarafdorlarining fikricha, empirik va nazariy darajalar o‘rtasidagi chegara kelajakda yo‘qolib ketadi. Go‘yoki tushunchalar o‘zining nazariy manosini yo‘qotgandek, ular o‘rniga esa zamonaviy

ijtimoiy-tarixiy va gnoseologik voqeliklarni aks ettiruvchi yangi nazariy-metodologik tushunchalar keladi.

Ma'lumki, jamiyatning rivojlanishi hech qachon bir joyda to'xtab qolmaydi. "Uzbekiston tarakkiyotining hozirgi yangi boskichi bu bo'radagi yondashuvlarni tubdan o'zgartirishni talab kilmokda. Xalkimiz xayotining barcha soxalari qatori fukarolarimizning ongi va dunyokarashida jiddiy o'zgarishlar bo'lishini takozo etmokda." [Mirziyoev, Sh.M., 2021, b.8]

O'z navbatida, jamiyatni bilish, empirik bilim darajasining rivojlanishi empirik faoliyat mazmunini tushunishga davogarlik qiluvchi tegishli nazariya bilan bog'liq. Odatda, nazariy darajaning empirik bazisi rivojlanmagan bo'lsa, u mavhum bo'lib qoladi; empirik bilimlarni tartibga solish uchun asos bo'ladigan nazariya bo'lmasa, etarlicha uyushgan va tartiblashgan bo'la olmaydi. «Ilmiy bilim va ijodning nazariy darajasidagi ilmiy izlanish avvalgi – empirik darajada aniqlangan ilmiy axborotni har tomonlama analizdan o'tkazish, anglab etish va talqin qilishdan boshlanadi» [Saifnazarov, I., Nikitchenko G., Qosimov, B., 2004, b. 110]. Shu bilan birga, yuqoridagi fikrdan kelib chiqib, empirik va nazariy darajalarga bilimning bir-birini to'ldiradigan ikkita shakli sifatidagina qarash to'g'ri bo'lmaydi, chunki bunday yondashuv amalda ularning mustaqilligini mutlaqlashtiradi. Bu esa ular o'rtasidagi dialektik aloqadorlik, ularning bir-biriga o'tib turishi inkor etilishiga olib keladi.

Empirik va nazariy darajalarni metodologik tahlil qilish ushbu muammoning mohiyatini aynan ilmiy bilishda empirik va nazariy darajalarning o'zaro munosabatlari dialektikasiga xos xususiyatni ochib berishga imkon beradigan eksplikatsiyasidan kelib chiqishni talab etadi. Bizning falsafiy adabiyotda nazariy daraja haqida so'z ketganida unga empirik daraja ustidagi «ustqurma», «empirik bilimga ratsional ishlov berish natijasi», uni odatda to'ldiruvchi jihat sifatida qarash keng tarqalgan bo'lib, empirik va nazariy darajalarni mazmunan hodisa va mohiyat, obektlardagi tashqi va ichki jihatlar sifatida tavsiflash uchrab turadi. Bizningcha, bunday nuqtai nazar etarlicha aniq va amaliy emas, chunki ushbu ratsional ishlovning real mexanizmini aniq tasavvur qilishga asoslanmagan. Bundan tashqari, u bir tomonlama xususiyatga ega, zero etiborni asosan empirik bilimning nazariy bilimdan birlamchiligi jihatiga qaratadi [Ruzavin, G.I., 1999, s.316]. Insoniyatda ideallik haqida tasavvurlar shakllanishining tarixini inobatga olsak, bu fikrga qo'shilish qiyin.

Ilmiy bilish rivojlanishining umumiy printsipi shundan iboratki, insoniyatning ijtimoiy-tarixiy amaliyoti murakkablashib borgani sayin uning tuzilishida empirik darajaning ham, nazariy darajaning ham ulushi kuchayib boradi. Ammo bu hol bilimning empirik sohasini siqib chiqarish evaziga yuz berayotgani yo'q. Haqiqiy bilish jarayonida bilimning ushbu darajalari o'rtasida o'zaro aloqadorlik dialektikasi namoyon bo'ladi. Bu dialektikaning mohiyati shundaki, «nazariyadan empiriyaga tomon harakatlanish xuddi empiriyadan nazariya tomon harakatlanish singari qonuniy, «tabiiy» va uzluksizdir» [Davronov, Z. D., 1990, b.101].

«Nazariya» va «empiriya» tushunchalarini bilish faoliyatining tiplari hamda fan rivojining har xil tarixiy bosqichlaridagi bilimlarning turlarini ifodalash, ilmiy faoliyat rivojining ushbu darajasida uning turli tiplarini tavsiflash uchun ishlatish lozim. «Fanning empirik bosqichi» deganda, odatda fan tarixidagi shunday bosqich tushuniladiki, unda kontseptual apparat hali yagona (umumiy), ammo ichki jihatdan ajralgan, nazariy tizimni rivojlantirishga qodir bo'lgan ko'rinishda ifodalanmagan bo'ladi. Lekin shu bosqichning o'zidayoq murakkab bilish vazifasi hal qilinadi – ilmiy-nazariy ongni kundalik-amaliy ongdan ajratuvchi o'ziga xos dunyoqarash shakllanadi.

Ilmiy dialektika nuqtai nazaridan, empirik bilim moddiy voqelikni bevosita ideallashtirish jarayoni, uni o'ziga xos tarzda umumlashtirish natijasidir. Shu bois empirik tasavvurlar va tushunchalar shakllanishi bilan amaliy faoliyatning bilim yaratishdagi bevosita «ishtiroki» tugaydi. Bu esa empirik bilim manaviy ishlab chiqarish sohasidagi butun bilish jarayoni rivojlanishining boshlang'ich nuqtasi ekanligini tasdiqlashga imkon beradi.

Empirik bilishning o'ziga xos tomoni shundaki, u ayni vaqtning o'zida faoliyatning bir shakli – amaliyot uchun yakun, kontseptual-nazariy faoliyat uchun esa asos hisoblanadi. Shu sababli empirik bilim nazariy bilimga o'tish bosqichi hisoblanadi. Undagi elementlar va darajalarning ko'pligi esa nazariya tomon harakatlanishni taminlaydi. Aynan empirik darajada ilmiy bilishning oddiy, dastlabki shakli, yani «hujayrasi» qaror topadi. Ushbu hujayraning nazariy darajada etuk shaklga kirishi esa dastlabki shaklda mavjud bo'lgan ziddiyatlarning hal etilishi orqali amalga oshadi. Empirik tafakkurning xususiyatini hissiy obraz bilan aloqada bo'lish tashkil qiladi.

Avvalo, subekt va obekt hissiy jihatdan bog'liq bo'lgani tufayli empirik faoliyat usullari va shakllari mavjud bo'lishi mumkin [Arefeva, G.S., 1995, c. 123]. Boz ustiga, empirik bilim mazmunining butun xilma-xilligi u yoki bu tarzda subekt orqali namoyon bo'ladi. Subekt va obekt o'rtasidagi hissiy aloqa faqat obektiv mavjudlik sharoitidagina bo'lishi mumkinligi sababli, ushbu aloqaning mavjudligi empirik bilish darajasining ajralmas belgisidir [Rikkert, G., 1998, c. 36].

Fan rivojlanishining empirik darajasiga xos bo'lgan va empirik bilishning barcha shakllarini qamrab oladigan umumiy jihat «bilishning fanning kontseptual apparati bilan nokontseptual sohada yotgan va oxir-oqibatda «tirik mushohada» orqali aniqlanadigan reallik o'rtasidagi aloqasini aniqlashga yo'nalganligi» hisoblanadi [Babaev, B. D., 1991]. Bunday aloqalarni aniqlash – ilmiy bilishning zaruriy funktsiyasi. Ushbu funktsiyani aynan empirik tadqiqot bajaradi, chunki fan suniy tarzda yaratilgan kontseptual tuzilmalarning yopiq sohasi emas, balki obektiv voqelik haqidagi bilimdir. Empirik va nazariy bilimlar – tafakkur faoliyatining ikki uzviy darajasi. Empirik tafakkur amaliyot materiallariga ishlov berishning rivojlangan metodlari va usullari tizimiga ega. Bilishning empirik darajasi ko'p qirrali bo'lib, unga malumotlarni ajratish, guruhlashtirish, solishtirish va qiyoslash, tasniflash va tartibga solish, analogiya, interpolyatsiya, umumlashtirish kabilarni kiritish mumkin. Boshqacha aytganda, empirik bilish hech qachon kuzatish

malumotlarini oddiygina to'plashdan iborat bo'lmagan. Empirik darajada gap nafaqat hissiy tajriba malumotlarini to'plash, balki ularni qayta ishlash haqida ham boradi. Ushbu malumotlarni qayta ishlash doimo mavhum tushunchalarga mos keluvchi narsalarni izlashga qaratiladi, shu bilan yo'naltiriladi va shundan kelib chiqadi. Ilmiy tafakkur tizimidagi empirik tadqiqotlar nazariy qoidalardan mustaqil emas. Empirik tadqiqot o'zining aniq ko'rinishlarida aynan ushbu izlanishni yo'naltiruvchi nazariya bilan bog'liqdir. Yuksak ilmiy bilim darajasida empirik va nazariy jihatlar o'rtasidagi chegara juda nozik, hatto shartlidir. Bu farqni ilg'ash juda qiyin bo'ladi. Ammo, shunga qaramay, bu chegara har holda mavjud va muhim evristik vazifani bajaradi. Malumki, ilmiy bilishning umumiy yo'nalishi va maqsadi empirik malumotlardan ilmiy tushunchalarga tomon qaratilgan bo'lib, uning mazmuni tushunchalar apparatini doimiy takomillashtirish, ilmiy abstraktsiyalarni ishlab chiqish va saqlab turishdan iboratdir.

Nazariy bilim tadqiqot obektining mohiyatini ochib beradi. U ko'p jihatdan empirik malumotlarni mantiqiy vositalar orqali o'zgartirish natijasidir. Bilish subekti mantiqiy vositalar bo'lmish analiz, sintez, qiyoslash, xulosalash kabilardan foydalanib, empirik bilimga nisbatan yangi bilimga ega bo'ladi. Empirik bilimni nazariy bilimdan ajratuvchi chegara – mohiyatning aniqlanishi. Narsalarning mohiyatini bilish ularning rivojlanish qonunini aniqlashga, chuqurroq va to'liqroq o'rganishga imkon beradi. Bu umuman ilmiy metodologiyada qo'llaniladigan falsafiy-metodologik qoidadir. Biroq uning maxsus ilmiy fanlar sohasida qo'llanilishi individual yondashuvni taqozo etadi [Ruzavin, G.I., 1999, c. 98].

Masalan, ijtimoiy bilish metodologiyasi sohasida bizni qiziqtirayotgan empirik va nazariy darajalarning o'zaro munosabatlari haqidagi masalani talqin etishda, bizningcha, ikkita kamchilik kuzatiladi. Bir tomondan sotsiologik tadqiqotlarda, shuningdek boshqa ijtimoiy fanlarda politologiya va ijtimoiy psixologiyadagi zamonaviy materialdan hali etarli foydalanilmayapti. Ikkinchi kamchilik shundaki, bazan empirik materiallar falsafiy jihatdan etarli umumlashtirilmayapti. Buni esa, ayniqsa, amaliy sotsiologiyada foydalanilayotgan metodlar, shuningdek ijtimoiy jarayonlarni tadqiq etishda ularning chegaralarini aniqlash va evristik, yani ularni oldindan aytib berish imkoniyatlari talab qilmoqda.

Ma'lumki, ijtimoiy bilish metodologiyasi va mantiq'ini sohasidagi sof falsafiy tadqiqotlar empirik tadqiqotlar o'tkazish uchun zarur bo'lgan tashkiliy printsiplarni to'g'ridan-to'g'ri ifodalay olmaydi. Empirik-sotsiologik tadqiqotlar metodologiyasi va mantiq'ini, tegishli metodika va texnikani ishlab chiqmay turib falsafada umumlashtirishlar qilish ilmiy-falsafiy metodologik printsiplarni shakllantirish uchun etarli material bo'lolmaydi.

Falsafiy va maxsus-ilmiy metodologiyalar o'rtasida haqiqatan ham jiddiy, samarali ittifoq taminlanishi uchun maxsus ilmiy metodologiyaning alohida sohasini, ushbu holda – bir tomondan, falsafiy-gnoseologik kontseptsiyalarga, boshqa tomondan, sotsiologik tadqiqotlar metodologiyasi va texnikasini shakllantirishga tayanadigan sotsiologik tadqiqotlar metodologiyasi va mantiq'ini tashkil etuvchi printsiplar hamda tartiblarni shakllantirish va takomillashtirishga qaratilgan maxsus ishlarni amalga oshirish talab etiladi. Ushbu maxsus ilmiy soha

umum dunyoqarash ko'rsatmalari, sotsiologik tadqiqotlar amaliyoti, uning xususiyatlaridan kelib chiqadi va, shu bilan birga, falsafiy, nazariy bilish muammolarini tadqiq etishga o'ziga xos hissa qo'shadi.

Ma'lumki, sho'rolar davri sotsiologiyasi yaqin vaqtlargacha falsafiy-metodologik asos sifatida asosan dialektik va tarixiy materializmga tayanar edi. Aynan shu asos XX asrning 90-yillarigacha empirik sotsiologik tadqiqotlarning rivojlanishini belgilab berdi. Ammo bu o'rinda ko'zga tashlangan ziddiyatlar «o'rta darajadagi» metodologiyani rivojlantirish ehtiyojini, falsafiy metodologiyani sotsiologik tadqiqotlar metodikasi va texnikasi bilan «birlashtiruvchi» tartiblarni, yani, bir tomondan, falsafiy metodologiya bilan mos kelmaydigan, boshqa tomondan, aniq sotsiologik tadqiqotlar ma'lumotlari bilan cheklanib qolmaydigan haqiqiy sotsiologik metodologiyani rivojlantirish ehtiyojini keltirib chiqardi. Ilmiy sotsiologik nazariyaning mazmunini aniqlash ham ushbu jarayon bilan bog'liq. Bu nazariya ijtimoiy jarayonlar haqidagi bilimlarni rivojlantirishga ziyon etkazmay turib falsafa bilan ham, empirik sotsiologik material bilan ham aynanlashtirilishi mumkin emas. Falsafiy ma'noda, falsafa (umumiylik) va empirik bilimlar (yakkalik) o'rtasida oraliq vaziyatni egallaydigan «maxsus» sotsiologik nazariya shakllanmoqda.

Ushbu sohada olib boriladigan izlanishlar falsafa bilan sotsiologiyaning samaraliroq ittifoqiga, falsafiy va maxsus ilmiy metodologiyaning rivojlanishiga, sotsiologik tadqiqotlar nazariyasi va amaliyotini rivojlantirishga imkon beradi. Albatta, ijtimoiy bilishning falsafiy metodologiyasi ham, maxsus ilmiy metodologiyasi ham bir-birisiz mavjud bo'la olmaydi.

Sotsiologik tadqiqot metodologiyasi va mantig'i masalalarining ishlab chiqilishi ijtimoiy bilishning umumiy masalalarini yanada rivojlantirish hamda tadqiqotning sof texnikaviy usullarini shakllantirishga doir tavsiyalarni bekor qilmaydi va ularning o'rnini bosmaydi. Ilmiy qo'llanmalarning mazkur sohasi ularga tayanadi, ayni vaqtda, ularning rivojlanishini rag'batlantiradi. Bunda sotsiologik tadqiqot sotsiologning ilmiy izlash texnologiyasida amalga oshiriladigan fikriy operatsiyalarning muayyan majmui va ketma-ketligini qamrab oladigan ko'p darajali, ko'p funktsional tuzilma sifatida baholanadi. Sotsiologiyada sotsiologik tadqiqotlar obektini ijtimoiy (shahar, qishloq, mehnat jamoasidagi) munosabatlar hamda ular bilan bog'liq ijtimoiy muammolar tashkil etadi. Bu bilan odatda maxsus sotsiologik nazariyalar – mehnat, shahar, qishloq, yoshlar va talim sotsiologiyalari kabilarning shakllanishi ham bog'liqdir.

Mamlakatimiz ilmiy adabiyotida u yoki bu maxsus sotsiologik nazariyaning predmetini ajratish xususiyatlariga ko'pgina ilmiy ishlar bag'ishlangan. «Fan sotsiologiyasi», «Shaxs sotsiologiyasi», «Din sotsiologiyasi», «Talim sotsiologiyasi» kabi alohida risola va maqolalar, kitoblar mavjud. Ammo ularda ko'pincha tegishli mavzuning «ontologik» muammolari tadqiq etiladi.

Sotsiologiyaning predmetiga, uning shakllanish va rivojlanish tamoyillariga, sabablari, metodlari, kategoriya va tushunchalar apparatiga, mehnat jarayonlari va ularni boshqarishga bag'ishlangan ilmiy ishlar, kitoblar esa juda kam. Ayni vaqtda ushbu masalalarning barchasi jahon sotsiologiya fanidan allaqachon mustahkam

o‘rin olgan, lekin eng oxirgi yillardagina mamlakatimiz sotsiologiyasi unga yuz burmoqda. Biroq, tan olish lozimki, qatiy yuz burmoqda.

M. Bekmurodovning «Ijtimoiy fikr» jurnalidagi maqolasi buning misoli bo‘lib xizmat qiladi. Unda respublikamizning etakchi sotsiologlaridan biri shunday deb yozgan: Fanning predmeti haqidagi masala nimani va qay tariqa o‘rganish, bilimning ushbu sohasida nimaga va qay tariqa o‘rgatish hamda mutaxassisning vakolat chegarasi qaerda ekanligi haqidagi masalalardir. Biz tadqiqot amaliyotimizda predmet zonasining chegaralaridan o‘tish zaruratiga duch kelamiz. Biroq, bunday o‘tish ikki usulda amalga oshirilishi mumkin: legal (qonuniy) va kontrabanda usuli bilan, yani muayyan qoidalarga rioya etib yoki ularni mensimay.

Birinchi holda chegaralardan o‘tish faktining o‘zi va, binobarin, bilimning qo‘shni sohasidagi tushunchalar metodologik apparatiga murojaat etish ehtiyoji yoki ushbu sohadagi mutaxassislarni jalb etish zarurati anglanadi. «Nolegal» o‘tish esa bilimsizlik xavfini yuzaga keltiradi. Fandagi hozirgi mehnat taqsimoti mantig‘i ana shundan iborat bo‘lib, bunda kasb mahoratining chuqurlashuvi fanlararo aloqalarning integratsiyasi hamda umumiylik va obektni kompleks tadqiq etish bilan birga kechadi.

Sho‘rolar davrida hukmron bo‘lgan tarixni materialistik tushunish kontsepsiyasi, shubhasiz, ijtimoiy hodisalarni o‘rganish yo‘llarini aniqlash va tanlashga malum darajada tasir ko‘rsatdi, biroq ularni aniq va obektiv o‘rganishning o‘rnini bosa olmadi. Axir obektiv reallik, jumladan ijtimoiy voqelik, o‘z mazmuni bo‘yicha har qanday, hatto eng umumiy falsafiy-metodologik nazariyaga qaraganda beqiyos darajada boyroqdir.

Tarixni ilmiy tushunishni yanada chuqurlashtirish zarurligi aniq. U insoniyat tarixining o‘z-o‘zidan rivojlanish mantig‘i bilan bog‘liq. Ushbu tushunish asosida avval uni nazariya sifatida tushunish va bu nazariyani odamlarning amaliy faoliyati, shu jumladan ijtimoiy fan sohasi uchun nazariy darajada qo‘llamoq zarur [Klyushkina, O.B., 2000, c 67]. Buning mohiyati fanda allaqachon aniqlangan: yani kengroq miqyosdagi nazariya nisbatan torroq nazariyaga metodologik mo‘ljal, yo‘nalish bo‘lib xizmat qilsa, torroq nazariya esa, o‘z navbatida, yuqoriroq darajadagi nazariy umumlashmani empirik malumotlar va faktlar bilan taminlaydi. Ayni paytda XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi ijtimoiy tadqiqotlar asosida umumsotsiologik nazariya, maxsus sotsiologik nazariya (mehnat sotsiologiyasi, «ommaviy kommunikatsiyalar» sotsiologiyasi, yoshlar sotsiologiyasi va hokazo) hamda aniq sotsiologik izlanishlarda ijtimoiy jarayonlarni talqin qilishda yagona ilmiy-metodologiyaga hamon erishilganicha yo‘q. «Holbuki hozirgi davr ijtimoiy dunyoqarash holati uchun ushbu muammoning hal qilinishi nihoyatda muhimdir» [Komarov, M.S., 1994, c 248].

Bu muammoni hal qilishning kaliti – sotsiologik nazariyaning uchala tarkibiy qismi (darajasi) faqat sifat jihatidan o‘shidagina emas, «umumsotsiologik nazariyada yangi bilimning ko‘payishi, metodologik tasirining kuchayishi ham muhimlikda undan aslo qolishmaydi, chunki metodologiyaning rivojlanishiga nisbatan dastlabki, chuqur hal qiluvchi metodologik g‘oya va printsiplar shakllanadigan nazariy umumlashtirish darajasi yo‘nalish beradi»

[Maslova, O.M., 1995, c.56]. Hozirgi vaqtda shakllangan ko‘p sonli maxsus sotsiologik nazariyalar (o‘rtacha daraja nazariyasi) mavjudligining zarurati shundan iboratki, ular, umumsotsiologik nazariyadan farqli ravishda, aniq sotsiologik tadqiqot maqsadlarini belgilashga faqat kamroq darajadagi umumiylikka ega bo‘lgan tushunchalar apparati, jumladan «operatsional» tushunchalar orqali kelishi mumkin.

Yaqin vaqtlargacha maxsus sotsiologik nazariyalar mavjudligi va rolining inkor etilishi ko‘p jihatdan sotsiologiyaning fan sifatida tarixiy materializm bilan aynan birligi haqidagi mafkuraviy tasavvurga asoslanar edi [Fetisov V.Ya., 2000, c. 490]. Biroq, bizningcha, ko‘plab alohida sotsiologiyalar» mavjudligi haqidagi fikrlar ham munozaralidir, chunki hozircha respublikamizda maxsus sotsiologik nazariyalar qaror topgani yo‘q, ular shakllanish jarayonidadir. Shunga qaramay, bunday nazariyalarning paydo bo‘lishi allaqachon zaruratga aylandi.

Hozirgi zamon sotsiologiyasiga oid adabiyotlarda (aytish joizki, ular juda ko‘p) maxsus sotsiologik nazariyalarning quyidagi tipologiyasini uchratish mumkin. Birinchi guruhga – inson faoliyatining juda umumiy sohalarini o‘rganuvchi maxsus sotsiologik nazariyalar; ikkinchisiga – jamiyat hayotining maxsus sohalarini o‘rganuvchi maxsus nazariyalar (siyosat sotsiologiyasi, huquq sotsiologiyasi, axloq sotsiologiyasi, din sotsiologiyasi, fan sotsiologiyasi va sh.k.); uchinchi guruhga esa shaxsning jamiyat bilan turli xil vositachi bo‘g‘inlar, yani har xil ijtimoiy guruhlar orqali o‘zaro tasirini tadqiq etuvchi maxsus sotsiologik nazariyalar (shaxs sotsiologiyasi, oila sotsiologiyasi, kichik guruhlar sotsiologiyasi, mehnat jamoasi sotsiologiyasi, shuningdek «ijtimoiy stratifikatsiya»ning har xil turlarini tekshiradigan sotsiologiya tarmoqlari yoki, aniqroq aytganda, ijtimoiy-sinfy tuzilishi, aholining tuzilishi: shahar sotsiologiyasi, qishloq sotsiologiyasi va sh.k.) kiradi. Respublikamiz jamiyatshunosligida maxsus sotsiologik nazariyalarning qaror topishi murakkab kechmoqda. Yaqin o‘tmishda, yani sho‘rolar davrida maxsus sotsiologik nazariyalarni tuzishga urinishlar tarixiy materializmni, butun falsafani buzishga urinish sifatida baholanardi. «Shunisi diqqatga sazovorki, – deb yozadi O. A. Adibekyan, – fan sotsiologiyasi (bugun fan sotsiologiyasi jamiyatshunoslikning elementini tashkil etuvchi maxsus sotsiologik nazariyalar doirasiga kirishi aniq, deb yozadi muallif), ko‘plab munozaralardagi taqiqlovchi choralarga qaramay, hayotning amaliy talablariga javob beruvchi uning talabi sifatida shakllandi» [Adibekyan, O. A., 1999, c. 7].

Biz yuqorida keltirgan tasnif ijtimoiy munosabatlarning tuzilishini ko‘rib chiquvchi maxsus sotsiologik nazariyalarning to‘liq bo‘lmagan ro‘yxatidir. U sotsiologiyaning barcha sohalarini qamrab olishga davo qilmaydi, lekin umumnazariy sotsiologiyaning maxsus sotsiologik nazariyalar tizimi orqali aniq sotsiologik tadqiqotlar bilan aloqasi qanday amalga oshirilishini tushunishga imkon beradi. Maxsus sotsiologik nazariyalarning har biri umumiy nazariyaning tushunchalar apparatiga o‘z maqsadlari nuqtai nazaridan aniqlik kiritadi va bu bilan empirik tadqiqotlarga «ko‘prik» tatbiq etishga imkon beradi.

Odatda empirik sotsiologik tadqiqotlar etarlicha yaxshi ishlangan metodika va texnikaga tayanadi. Ushbu metodika va texnika reprezentativ tanlov metodi (u

nisbatan kam sonli vakillar o'rtasida so'rov o'tkazish asosida guruhning xulqi haqida xulosa chiqarishga imkon beradi), ijtimoiy psixologiya yutuqlarini inobatga olgan holda anketalar va so'rov varaqalari tuzish metodlarini o'z ichiga oladi, olingan malumotlarga ishlov berishda har xil matematik usullar qo'llanishini taqozo etadi va hokazo. Mazkur metodlarni nafaqat sotsiologlar, balki iqtisodchilar, huquqshunoslar, etnograflar, pedagoglar va jamiyatshunoslikning aniq sotsiologik tadqiqotlar o'tkaziluvchi boshqa sohalari vakillari ham qo'llaydilar.

Biroq sotsiologiyada ishlab chiqilgan metodlar qo'llaniladigan ijtimoiy hodisalar va jarayonlarning har qanday empirik tadqiqoti ham sotsiologik tadqiqot hisoblanmaydi. Chunki sotsiologik tadqiqotni aniq sotsiologik tadqiqotlarning alohida, buning ustiga murakkab turi sifatida ajratishga imkon beruvchi jihati shundaki, u insonga harakat subekti sifatida har tomonlama kompleks yondashadi. Aniq sotsiologik, empirik tadqiqot, agar u ibtidoiy emas, balki ilmiy xususiyatga ega bo'lsa, o'zining maqsadi va unga xos bo'lgan usullari bo'yicha sotsiologik nazariyaning odamlar hayotiga o'ziga xos «proektsiyasi» hisoblanadi hamda nazariy darajada izohlanadigan va nazariyani boyitishga imkon beradigan yangi usullarni aniqlashga imkon beradi. Umuman olganda, barcha ijtimoiy fanlar singari sotsiologiya ham ijtimoiy hayot hodisalarini yuzaki kuzatishdan uning qonunlarini borgan sari chuqurroq bilishga, yani hodisadan mohiyatga tomon boradi. Empirik bilish bu jarayonda ham avvalo hodisalarni bilish bo'lib, narsaning mohiyatiga kirish imkonini beradi. «Tajribaga asoslangan empirik sotsiologik bilim nazariy sotsiologiyaning asosini tashkil qiladi va tarixan undan avval keladi, nazariyaning rivojlanishi esa o'rganilayotgan ijtimoiy jarayonlarni nazariy tushunishni chuqurlashtirish va yangi ijtimoiy hodisalarga tatbiq etish yo'nalishlarini belgilash imkonini beruvchi yangi empirik material to'plashni taqozo etadi» [Efremkin, M. I., 1997. c. 21-23].

Empirik va nazariy bilishning ilmiy bilish sohasidagi faoliyatning ikki xil tipi sifatidagi qarama-qarshiligi avvalo obektiv voqelikni ilmiy bilish darajasini aks ettiradi va mavhum (abstrakt) tafakkur sohasida o'z ifodasini topadi. Sotsiolog, masalan, «tanlangan respondentlar o'rtasida anketa so'rovi o'tkazish asosida ularning qaysi bir qismi qo'yilgan savolga ijobiy, qaysi qismi esa salbiy javob berganligini aniqlaydi. Bu hol unga yakka faktlardan statistik faktlarga o'tish imkonini beradi. Bu esa empirik sotsiologiyada norma hisoblanadi va ayni vaqtda yakka ilmiy faktlarning endi empirik bilish darajasida statistika usullari yordamida dastlabki umumlashtirishini taqozo etadi» [Yakubovich, V. B., 1995, c.78].

Mohiyatning muayyan darajasi bosqichi chuqurroq tartibdagi mohiyatga nisbatan hodisalarning eng yaqin, yuzaki «qatlami» hisoblanadi, ammo ayni vaqtda mohiyatning uncha chuqur bo'lmagan darajasiga nisbatan esa umumiyroq va shu bois muhimroq hisoblanadi. Umuman olganda, yakkalik va umumiylik o'rtasida son-sanoqsiz maxsuslik, xususiylik bosqichlari mavjud. Shu bois ilmiy bilish sohasida ham, fan etarlicha rivojlanganidan so'ng, «o'rta daraja» ko'p qatlamli ko'rinishga ega bo'ladi. Dialektikaning asosan umumiy qoidalari umumiy sotsiologik nazariyaning maxsus nazariyalari va empirik tadqiqotlar bilan o'zaro

aloqadorligini chuqurroq tushunish imkonini beradi. Masalan, mehnat sotsiologiyasi umumsotsiologik nazariyaga nisbatan butun bir ko'p bosqichli empirik asosning «yuqori qatlami» bo'ladi. Shu bilan birga, mehnat faoliyati nazariyasi, shubhasiz, mehnatga doir barcha empirik-sotsiologik tadqiqotlarga va empirik sotsiologiyaga muqarrar ravishda kiradigan maxsus nazariy umumlashmalarga nisbatan ilmiy bilishning nazariy darajasi hisoblanadi (masalan, ishlab chiqarish munosabatlari bilan bandlik, u yoki bu mintaqa aholisining zichligi muammosi, ishlab chiqarishni texnik jihatdan taminlash o'rtasida aloqaning paydo bo'lishi va hokazo) [Poltorak, V.A., 1998, c.78]. Sotsiologiyada «o'rta daraja nazariyalari», yani maxsus sotsiologik nazariyalar bilan umumiy sotsiologik nazariyalar o'rtasida chambarchas aloqadorlik hamda umumiy nazariyadan empiriyaga o'tish va aksincha bo'lgan yo'llar mavjud. Albatta, umumiy nazariya, maxsus nazariya tushunchalarining tizimlari bilan kuzatiladigan kattaliklar o'zgarganida empirik tadqiqot o'tkazish uchun zarur bo'lgan «operatsional» tushunchalar o'rtasidagi bevosita aloqani aniqlash har doim ham oddiy vazifa bo'lmaydi. Sovetlar davrida sotsiologiya fanini rivojlantirish jarayonida jiddiy kamchiliklar bo'lganligi aniqlandi. Ularga hozircha bartaraf etilmagan empirik tadqiqotlarga nisbatan ishonchsizlikni ham, haddan tashqari berilishni ham kiritish lozim. Ilmiy asoslanmagan, aniq va puxta o'ylanmagan dastursiz o'tkaziladigan anketa so'rovlari ko'p hollarda sotsiologiya fanini obro'sizlantiradi, xolos [Novikova, S.S., 2000, c.45].

Shu bois sotsiologiya sistemalarni ularning faoliyat ko'rsatishi va rivojlanishi holatida o'rganishni ushbu faoliyat qonunlarini o'rganishgacha rivojlantirishi kerakmi, degan savol tug'ilishi tabiiy. Ushbu savolga ijobiy javob berilishi sotsiologiya faqat empirik fan sifatida baholanishi mumkin emasligini bildiradi. Salbiy javob berilganida esa sotsiologiya mustaqil ilmiy fan bo'lmay qoladi va qonunlarni ifodalashga xizmat qiladigan boshqa ijtimoiy fanlar uchun empirik malumotlarni saqlaydigan oddiy omborga aylanadi.

XULOSA

Sotsiologiyada empirik va nazariy darajalar o'rtasidagi aloqalarni noto'g'ri talqin etish muqarrar ravishda nazariy sotsiologiya bilan amaliy sotsiologik tadqiqotlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning noto'g'ri talqin etilishiga olib keladi [Maslova, O. M., 1995, p 123]. Axir hozirgi vaqtda jamiyat hayotini aniq sotsiologik tadqiq etish faqat jamiyatimiz faoliyatini ayni vaqtda uni isloh qilish va tarixiy rivojlanishda bo'lgan ijtimoiy hayot faoliyatining barcha sohalarini takomillashtirish, rivojlanishning ancha etuk bosqichlariga o'sib o'tish tamoyillari jarayoni sifatida baholaydigan nazariy sotsiologiyaga tayanganidagina muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin.

Sotsiologik tadqiqotlar hayotda yangi, ilg'or elementlarni hamda qarshi kurashish lozim bo'lgan, o'z umrini o'tab bo'lgan eskilik qoldiqlarini aniqlashga xizmat qiladi [Fetisov, V.Ya., 2000, c.89]. Ular ilmiy-falsafiy rivojlanish nazariyasiga hamda jamiyatni o'z-o'zidan rivojlanuvchi tizim sifatida tushunish nazariyasiga tayanishga muhtojdirlar.

Shu bilan birga, sotsiologiyaning faqat ijtimoiy falsafa bilan cheklanishi sotsiologiyaning predmetini tushunishdagi boshqa jihatdir. Ularni bir-biriga bunday noto‘g‘ri qarama-qarshi qo‘yish aniq sotsiologik tadqiqotlarga ham, «o‘rta darajadagi nazariyalarga» ham mensimay munosabatda bo‘lishda o‘z ifodasini topadi.

BIBLIOGRAFIYA

1. Mirziyoev, Sh.M. (2017). Milliy taraqqiyot yulimizni qatiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. -Toshkent: “O‘zbekiston” – - 285 b.
2. Karimov, I. A. (2008). Yuksak manaviyat – engilmas kuch. –Toshkent: Manaviyat, –B. 69
3. Mirziyoev, Sh.M. (2021).Yangi Uzbekiston strategiyasi –Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, - 8 b.
4. Saifnazarov,I.,Nikitchenko G., Qosimov B. (2004). Ilmiy ijod metodologiyasi. Toshkent: Yangi asr avlodi, – B. 110.
5. Рузавин, Г. И. (1999). Методология научного исследования. – М.: ЮНИТИ, 316 с.
6. Давронов, З.Д (1990). Z. D. Возможность и действительность. – Ташкент: Фан, -С 101
7. Аферова, Г.С. (1995). Общество как объект социально философского анализа. – С.123–134.
8. Риккерт Г. (1998). Науки о природе и науки о культуре –М.: S. 36–53
9. Бабаев, Б.Ж. (1991). Проблемы эмпирического и теоретического в социальном познание// Общественные науки в Узбекистане. № 5. – С. 7-13.
10. Рузавин Г.И. (1999). Методология научного исследования. –М.: YuNITI-DANA, С. 98–115.
11. Ключкина, О.В. (2000). Построение теории на основе качественных данных// Социологические исследования № 10. – С. 92–101.
12. Комаров, М. С. (1994). Введение в социологию. –М.: Науки, 248 с.
13. Маслова, О. М. (1995). Качественная и количественная социология: методология и методы. Социология, № 5–6.
14. Фетисов, В.Я. (2000). Современная социология: соотношение устойчивого и изменчивого// Социология и общество. СП(б): -490 с.
15. Адиебян, О. А (1999). Философско-методологические проблемы социологии. –Ставрополь: Ставропольское книжное издание, - С.7
16. Ефремкин, М. И. (1997). Особенности описания социальных фактов// исторические записки. – Пенза: – С. 21-23.
17. Якубович В.Б. Качественные методы или качество результатов? // Социология. – 1995. – № 5–6.-С.67-77
18. Полторац, В.А. (1998). Социология труда и управления. –Киев: – С. 34–79.
19. Новикова С.С. (2000). Введение вприкладную социологию. Анкетирование. -М.: -С. 27–41.

20. Maslova, O. M. (1995). Качественная и количественная социология: методология и методы (про материалы круглого стола) // Социология. № 5–6. – С 67-75

21. Фетисов В.Я. (2000). Современная социология: соотношение устойчивого и изменчивого // Социология и общество: тезисы первого Всероссийского социологического конгресса "Общество и социология: новые реалии и новые идеи". СПб(б): -С. 349– 380.

